

STATIK NOANIQ TEMIRBETON TO'SIQLARNI BETONNING NOCHIZIQLI DEFORMATSIYASI BO'YICHA HISOBLASH USULI

Qosimov Turaboy Qosimovich t.f.n. dotsent
Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti
Kulmirzayeva Gulrabo Abduganiyevna (dotsent v.b)

Annotatsiya: Maqolada, statik noaniq to'sinlar sistemasini betonning nochiziqli deformatsiyasi va sirpanuvchanligini doimiy yuk ta'sir etganda ketma – ket yaqinlashish uslubiga hisoblashning amaliy yechimi keltirilgan.

To'sin betonining elastik holati bo'yicha aniqlangan eguvchi moment qiymatlari tahlili asosida to'sin tayanchlari va kesimlarining bikirligini aniqlash imkoni yaratilgan.

Kalit so'zlar: Statik noaniq sistema; nochiziqli deformatsiya ; eguvchi moment; kanonik tenglama; ortiqcha noma'lum; eguvchi momentning diskret qiymati, bikirlik; vaqt me'yori; sirpanuvchanlik

Аннотация: В статье приведено комплекс расчета статически неопределяемых балочных систем с учетом нелинейности деформирования и ползучести бетона при длительностям действия нагрузок методом последовательном приближений. По найденным в результате упругого расчета значениям моментов определено жесткость в выделенных сечениях балки.

Ключевые слова: Статически неопределимая система, нелинейная деформация; изгибающий момент; каноническая уравнения; лишние неизвестные; дискретные значения моментов; жесткость; момент времени; ползучест.

Kirish. Temirbeton to'sinlar ham beton, ham armaturalarning plastik deformatsiyalanishidan hosil bo'lgan zo'riqishlarning qayta taqsimlanishini e'tiborga olib, holatga yuklanish sxemasi bo'yicha hosil bo'lgan eguvchi moment epyurasini qurish asosida hisoblanadi.

Ko'p qavatli bino tom va orayopma sanoat binolari ishchi maydoni hamda konstruksiyalarida qo'llaniladigan bosh to'singa tushuvchi doimiy yuk, yordamchi to'sin orqali uzatiladi va bir joyga to'plangan kuch kabi qabul qilinadi. Yordamchi to'singa esa orayopma plitasi orqali tekis taqsimlangan yuk hisobiy sxemasi bo'yicha qabul qilinadi.

Qurilish me'yoriy va qoidalari [] ga asosan to'sinlar, egiladigan temirbeton elementlarini chegaraviy holatlar, normal kesim hamda qiya kesim bo'yicha mustahkamlikka hisoblanadi. Ba'zi holatda, ko'p ravoqli tutash to'sinlar ravog'i bir xil o'lchamga ega

bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, to'sinlar ko'ndalang kesim yuzasining eni va balandligi ham mos ravishda turli o'lchamga ega bo'ladi. Ko'pgina ilmiy tadqiqot ishlari natijalarini tahlil qilishga temirbeton to'sinlarini kuchlar usulida hisoblash hamda eksperimental sinov natijalarini tahlil qilinadi. Temirbeton tutash to'sinlarni hisoblashning ruxsat etilgan kanonik tenglamasini quyidagicha qabul qilinadi.

$$\delta_{n,n-1} \cdot x_{n-1} + \delta_{n,n} \cdot x_n + \delta_{n,n+1} \cdot x_{n+1} + \Delta_{n,p} = 0 \quad (1)$$

bu yerda n – to'sin tayanchlarining tartib raqami; x_{n-1} ; x_n ; x_{n+1} – ortiqcha noma'lum (eguvchi moment) tanlangan hisobiy sxema bo'yicha kanonik tenglamalar soni ($N-2$), bu yerda N – tutash to'sin tayanchlari soni.

Kanonik tenglama koeffitsiyentlari quyidagi formulalar yordamida aniqlanadi.

$$\delta_{n,n-1} = \left(\frac{l_n}{m^3} \right) \sum_{k=1}^{k=m} \left[\frac{2mk-m-2k^2+2k-\frac{2}{3}}{D_{n,k-1}+D_{n,k}} \right] \quad (2)$$

$$\delta_{n,n} = \frac{2}{m^3} \frac{\left[l_n \sum_{k=1}^{k=m} \left(\frac{k^2-k+\frac{1}{3}}{D_{n,k-1}+D_{n,k}} + \left(l_n + \frac{1}{3} \right) \sum_{k=1}^{k=m} [(m-k)^2 + (m-k+1)^2 + (m-k)(m-k+1)] \right) \right]}{D_{n+1,k-1}+D_{n+1,k}} \quad (3)$$

$$\delta_{n,n+1} = \frac{l_{n+1}}{m^3} \sum_{k=1}^{k=m} \frac{(2mk-m-2k^2+2k-\frac{2}{3})}{D_{n+1,k-1}+D_{n+1,k}} \quad (4)$$

$$\Delta_{n,p} = \frac{1}{3m^2} \left\{ k_n \sum_{k=1}^{k=m} \left[\frac{(3k-2)M_{n,k-1}^0 + (3k-1)M_{n,k}^0}{D_{n,k-1}+D_{n,k}} \right] + l_{n+1} \sum_{k=1}^{k=m} \left[\frac{[3(m-k)+2] \cdot M_{n+1,k-1}^0 + [3(m-k)+1] M_{n+1,k}^0}{D_{n+1,k-1}+D_{n+1,k}} \right] \right\} \quad (5)$$

bu yerda k – ravoqlar oralig'idagi ko'ndalang qirqimlarning tartib raqami

($k=0,1,2,\dots,m$); (1 rasm)

$M_{n,k-1}^0, M_{n,k}^0, M_{n+1,k}^0$ – kuchlar usulining asosiy sistemasini bo'yicha eguvchi momentning diskret qiymati; $D_{n,k}$ – tutash to'sin ko'ndalang kesimlari (n,k) ga mos ravishda bikirligi bo'lib, vaqt moment t ga to'sinni yuklash vaqt momenti t_0 ga bog'liq ravishda quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi.

$$M_{n,k} = M_{n,k}^0 + x_n \cdot \frac{k}{m} + \frac{x_{n-1}(m-k)}{m} \quad (6)$$

Ushbu formuladagi $M_{n,k}^0, x_n, x_{n-1}$ - qiymatlari o'z ishoralari bo'yicha qabul qilingan. Tayanchlar kesimida to'sin kesim yuzasining yuqori qismi cho'zilishga ishlaydi.

To'sinni vaqtinchalik yuk ta'siri bo'yicha hisoblashda, yaqinlashish ketma- ketligi jarayonida

inobatga olinadi va yuklash quyidagi shart asosida to'xtatiladi.

$$\frac{M_{n,k}^{(i)} - M_{n,k}^{(i-1)}}{M_{n,k}^{(i-1)}} < 0,05 \quad (7)$$

bu yerda $M_{n,k}^{(i)}, M_{n,k}^{(i-1)}$ - mos ravishda i va $(i - 1)$ yaqinlashish ketma - ketligi bo'yicha tutash to'sinda hosil bo'lgan eguvchi momentlar.

Yuqorida keltirilgan hisoblash modeli asosida doimiy yuk ta'siridagi tutash to'sinning statik hisobi amalga oshiriladi. Hisobni amalga oshirish ketma - ketligining birinchi bosqichida dastlabki yaqinlashishda vaqt momenti t_j eguvchi momentning yakuniy qiymati qo'llaniladi, vaqt momentining undan oldingi t_{j-1} holatidagi eguvchi moment qiymati hisobga olinadi. Hisoblash ketma - ketligi tizimida har bir vaqt momenti uchun olingan natija (7) tengsizlikda keltirilgan shartni qanoatlantirilgan natijasi yakuniy natija deb qabul qilinadi.

Ko'ndalang kesim yuzasi to'g'ri to'rtburchak shaklidagi tutash temirbeton to'sinni, betonning noxiziqli deformatsiyalanish holati bo'yicha hisoblash.

Berilgan: ikki ravoqli tutash to'sin ko'ndalang kesim yuzasi o'lchamlari $b \times h = 20 \times 60 \text{ sm}$; $a = a' = 4 \text{ sm}$. Beton sinfi

$$B30(R_{bn}(28) = 22 \text{ MPa} = 22 \cdot 10^6 \frac{\text{H}}{\text{m}^2};$$

$$\text{elastiklik moduli } E_b(28) = 0,302 \cdot 10^5 \text{ MPa} = 0,302 \cdot 10^{11} \frac{\text{H}}{\text{m}^2}.$$

To'sin suniyy harorat ta'sirida quritiladi. Konusli cho'kish qiymati 5 - 6 sm, to'sin AΦ18 + 4Φ18AIII ($R_{sk} = R'_{sk} = 400 \text{ MPa} = 40 \cdot 10^8 \frac{\text{H}}{\text{m}^2}$;

$$E_s = 2 \cdot 10 \text{ MPa} = 2 \cdot 10^{11} \frac{\text{H}}{\text{m}^2};)$$

armatura bilan simmetrik shaklida jihozlangan.

$A_s = A'_s = 10,18 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$, to'sin ikki to'plangan yuk $P_1 = P_2 = 210 \text{ kH}$ bilan yuklangan (1 variant); $P_1 = P_2 = 170 \text{ kH}$ bilan yuklangan (2 variant). To'sin ravog'i $l_1 = l_2 = 6 \text{ m}$

1 - rasm. To'sin hisobiy sxemasi. a) ko'ndalang qirg'iq; b) temirbetondan barpo etilgan talab etiladi: ikki ravoqli tutash to'sin yoshi $t \rightarrow 28 \text{ sut.}$ to'lgan.

Masala hisobi. Temirbeton to'sinning to'liq uzunligi bo'yicha bikirligi D ni bir xil qiymatda qabul qilgan holda elastik holatni kuchlar usuliga asosan yuklash tartibi va kanonik tenglama koeffitsiyentlarini aniqlaymiz.

$$\delta_{11} = \frac{400}{D}; \Delta_{1p} = 82,688 \cdot \frac{10^7}{D}$$

To'sin tayanchlarida hosil bo'ladigan eguvchi moment quyidagicha aniqlanadi.

$$x_1 = \frac{\Delta_{1p}}{\delta_{11}} = -\frac{82,688}{\frac{400}{D}} = -206700 \text{ H} \cdot \text{m} \\ = -20670 \text{ kH} \cdot \text{sm} = -206,7 \text{ kH} \cdot \text{m}$$

To'sinning elastik hisobi natijasi bo'yicha unda hosil bo'ladigan eguvchi moment epyurasi quriladi.

To'sin uzunligi bo'ylab bikirligining o'zgarishini hisobga olish uchun har bir ravoq oralig'ini $m = 4$ bo'lakka bo'lib olamiz. $\frac{l_{1(2)}}{4} = 1,5 \text{ m}$; (2 - rasm)

To'sin uzunligi bo'ylab, har bir belgilangan kesim bo'yicha bikirligini quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi.

$$D(t, t_0) = k(t - t_0)$$

$$\cdot D_0(t, t_0) \left\{ 1 - \frac{1 - D_{min}(t, t_0)}{k(t - t_0)} \right. \\ \left. \cdot D_0(t, t_0) \right\} \frac{M}{M_{max}(t, t_0)}$$

To'sinning har bir belgilangan kesimi bo'yicha hosil bo'ladigan eguvchi moment (M) qiymatini uning elastik holati bo'yicha aniqlaymiz.

Keyingi hisoblar (7) tengsizlik asosida $t = t_0 = 28 \text{ sut}$ vaqt momenti uchun aniqlanadi.

To'sin bikirligini aniqlash uchun konstruktsiya betonning siqilish zonasi bo'yicha samarali deformatsiya moduli quyidagi formulaga asosan aniqlanadi.

$$E_b(t, t_0) = \left[\frac{4+f_0}{3+2f_0} \right] E_b^+(t, t_0) \quad (8)$$

bu yerda: f_0 - to'sin betonining siqilish zonasi bo'yicha kuchlanish epyurasini karakterlaydigan qiymat bo'lib, quyidagi jadval asosida aniqlanadi.

$$E_b^+(t, t_0) = \left[\frac{1+V_k}{E_b(t)} \right] + [(1 + V_c) C^*(t, t_0)]^{-1} \quad (9)$$

V_k va V_c - koeffitsiyent qiymatlari (U 10) ilovadan aniqlanadi.

Qaralayotgan masala bo'yicha

$$E_{ob}(28,28) = 2,197 \cdot 10^{-4} \text{ MPa}; k(28,28) = 0,8;$$

$$E_b(28,28) = 1,166 \cdot 10^4 \text{ MPa}; D_0(28,28) \\ = 10,66 \cdot 10^7 \text{ H} \cdot \text{m}^2;$$

$$\beta_s = 0,244; D_{min}(28,28) = 1,2 \cdot 10^7 \text{ H} \cdot \text{m}^2;$$

$$M_{max} = 2,11 \cdot 10^5 \text{ H} \cdot \text{m};$$

To'sin bikirligi hisoblash jadvali.

Ko'rsatkichlar	To'sin ravog'i va ko'ndalang qirqim tartib raqamlari								
	I - 0	I-1	I-2	I-3	I-4	II-1	II-2	II-3	II-4
To'sin betonining elastik holati bo'yicha eguvchi moment qiymatlari									
$M, kH \cdot m$	0	27,07	54,14	81,21	206,72	81,21	54,14	27,07	0
I – bosqich. $t = t_0 = 28 sut.$ vaqt momentida to'sin hisobi qiymati									
$D, H \cdot m^2 10^{-7}$	8,538	7,536	6,542	5,548	0,940	5,548	6,542	7,536	8,536
$M, kH \cdot m$	0	34,09	68,18	102,26	178,65	102,26	68,18	34,09	0
II – bosqich									
$D, H \cdot m^2 10^{-7}$	8,530	7,278	6,026	4,775	1,970	4,775	6,026	7,278	8,530
$M, kH \cdot m$	0	32,79	65,57	98,36	183,85	98,36	65,57	32,79	0
III - bosqich									
$D, H \cdot m^2 10^{-7}$	8,530	7,236	6,122	4,918	1,779	4,918	6,122	7,236	8,530
$M, kH \cdot m$	0	33,04	66,08	99,12	182,84	99,12	66,08	33,04	0
To'sin hisobi $t \rightarrow \infty, t_0 = 28 sut$ bo'lganda									
$D, H \cdot m^2 10^{-7}$	6,317	5,472	4,627	3,782	1,642	3,782	4,627	5,472	6,317
$M, kH \cdot m$	0	32,4	64,8	97,2	185,4	97,2	64,8	32,4	0

Yuqorida keltirilgan hisoblash tizimining (2) – (7) formulalari yordamida kanonik tenglama koeffitsiyentlarini aniqlaymiz va barcha hisobni to'sin bikirligining o'zgarish qonuniyati bo'yicha amalga oshiramiz. Olingan natijalar quyidagicha :

$$\delta_{11} = 75,938 \cdot 10^{-11}; \Delta_{1p} = 135,66 \cdot 10^{-6} H \cdot m;$$

$$m; x_1 = -\left(\frac{\Delta_{1p}}{\delta_{11}}\right)^{11} = -178,65 kH \cdot m.$$

To'sin tayanchlarida hosil bo'lgan eguvchi moment qiymatlari asosida eguvchi moment epyurasini quramiz va natijalarni 1 – jadvalga kiritamiz. Eguvchi moment qiymatlari bo'yicha to'sin kesimlari bo'yicha bikirlik qiymatlarini aniqlab 1 – jadvalga kiritamiz. Navbatdagi bosqichda , yuqorida keltirilgan koeffitsiyentlarning qiymatlarini aniqlab kanonik tenglama uchun eguvchi moment qiymatlarini aniqlab, olingan natijalar asosida ikkinchi bor eguvchi moment epyurasini qayta quramiz. To'sin ravog'i va tayanchlaridagi eguvchi moment qiymatlari navbatdagi iteratsiya amalini amalga oshiramiz. Yuqorida keltirilgan hisoblash tizimi ketma – ketligi asosida masala yechimini (7) tengsizlikda keltirilgan shart qanoatlantirguncha davom ettiramiz va barcha natijalarni 1 – jadvalga kiritamiz.

Yuqorida keltirilgan masala yechimining uchinchi iteratsiya natijalari eguvchi momentning ikki qo'shni iteratsiya natijalari orasidagi farq 1% ni tashkil etadi.

Olingan natijalar asosida 3 – rasmda keltirilgan epyurani quramiz. Ikki ravoqli temirbeton to'sin hisobiy sxemasi bo'yicha aniqlangan eguvchi moment qiymatlari asosida vaqt moment $t \rightarrow \infty$ bo'yicha navbatdagi hisoblash bosqichini amalga oshiramiz.

Ikkinchi bosqich hisob uchun parametrlar quyidagi tartibda aniqlanadi.

$$D_0(\infty, 28) = 6,317 \cdot 10^7 H \cdot m^2; E_{ob}(\infty, 28) = 0,99 \cdot 10^4 MPa;$$

$$E_b(\infty, 28) = 0,49 \cdot 10^4 MPa; \beta_s = 0,165; k(\infty, 28) = 10;$$

$$D_{min}(\infty, 28) = 0,817 \cdot 10^7 H \cdot m^2; M_{max}(\infty, 28) = 2,151 \cdot 10^5 H \cdot m.$$

Yuqorida keltirilgan hisob ketma – ketligini qo'llab, yangi hisobiy parametrlar bo'yicha ikkinchi variant hisobni amalga oshiramiz va natijalarni 2 – jadvalga kiritamiz.

To'sin bikirligini aniqlash 2 – variant.

2 – jadval.

Ko'rsatkichlar	Ravoq va ko'ndalang kesim tartib raqamlari								
	I - 0	I-1	I-2	I-3	I-4(II-0)	II-1	II-2	II-3	II-4
Elastik holati bo'yicha eguvchi moment qiymatlari									
$M, kH \cdot m$	0	21,91	43,81	65,72	167,34	65,72	43,81	29,91	0
I – bosqich. To'sin hisobi $t = t_0 = 28 sut.$ bo'lganda									
$D, H \cdot m^2 10^{-7}$	8,529	7,725	6,921	6,117	2,386	6,117	6,921	7,725	8,529
$M, kH \cdot m$	0	25,98	51,96	77,94	151,07	77,94	51,96	25,98	0
II – bosqich									
$D, H \cdot m^2 10^{-7}$	8,529	7,579	6,622	5,668	2,983	5,668	6,622	7,576	8,529
$M, kH \cdot m$	0	25,42	50,83	76,25	153,33	76,25	50,83	25,42	0
III - bosqich									
$D, H \cdot m^2 10^{-7}$	8,530	7,236	6,122	4,918	1,779	4,918	6,122	7,236	8,530
$M, kH \cdot m$	0	33,04	66,08	99,12	182,84	99,12	66,08	33,04	0
To'sin hisobi $t \rightarrow \infty, t_0 = 28 sut$ bo'lganda									
$D, H \cdot m^2 10^{-7}$	6,317	5,667	5,017	4,367	2,396	4,367	5,017	5,667	6,317

$M, kH \cdot m$	0	25,19	50,37	75,56	154,26	75,56	50,37	25,19	0
-----------------	---	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	---

Olingan natijalar asosida eguvchi moment epyuralarini quramiz.

Rasmda eguvchi momentlar epyurasi.

a) 1 –variant bo'yicha yuklash; б) II- variant bo'yicha yuklash; 1 – elastik holati bo'yicha natijalar; 2 – beton yoshi $t_0 = 28 sut.$ bo'lganda vaqtinchalik yuk ta'siridan olingan natijalar ; 3 – beton yoshi $t \rightarrow \infty$ bo'lganda uzoq vaqt davomida ta'sir etuvchi yuk bo'yicha olingan natijalar.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan amaliy yechim temirbetondan tayyorlangan tutash to'sinlarga vaqtinchalik va doimiy kuch ta'sir etganda betonning noxiziqli sirpanuvchanligini hisobga olgan holda, to'sin tayanchlari va kesimlarida hosil bo'ladigan kritik moment qiymatini aniqlashga imkon yaratadi. Zotan, betonning davomi yuk ta'siridagi deformatsiyasi cheklangan, chunki bunday betonning chiziqli sirpanuvchanlik nazariyasi asosida

$\sigma \leq 0,5R_{np}$ shart bo'yicha hisoblash, to'liq ishonchli yechimni bermaydi. Maqolada taqdim etilgan hisoblash uslubining afzalligi shundan iboratkim, hisoblash jarayoni davomli deformatsiya vaqt birligi davomida $t \rightarrow \infty$ to'xtab, yana qayta ortib borishi qonuniyatini ham tahlil qilishga imkon yaratadi.

Adabiyotlar

1. Бондаренко В.М., Д.Г.Суворкин. «Железобетонные и калонные конструкции»// Учебник . М.Высшая школа 1987, с - 382
2. Бондаренко В.М., Бондаренко С.В. «Инженерные методы нелинейной теории железобетона» . -М. 1982 . – 287 с.
3. КМК 2.03.01. – 96. «Бетон ва темирбетон конструкциялари»
4. Qosimov T.Q., Kulmirzayeva G.A.“ To'g'ri to'rtburchak kesim yuzali temirbeton to'sin bikirligi va egilishini betonning sirpanuvchanligi bo'yicha hisoblashning amaliy yechimi”. Me'morchilik va qurilish muammolari” 2023 №4.

